

Efecto de diferentes adsorbentes sobre el contenido de minerales en el mosto y vino blanco

Zulay Mármol, Verónica Berrueta, Félix Torrealba, Johanna Raga, Gisela Páez†, Karelen Araujo y Marisela Rincón.

Laboratorios de Tecnología de Alimentos y Fermentaciones Industriales. Facultad de Ingeniería de la Universidad del Zulia. Apartado 526. Maracaibo, Estado Zulia. Venezuela.

Correo electrónico: zulaymarmol@gmail.com, vero_beal5@hotmail.com, felixalejandrol@gmail.com, johannaraga@gmail.com, karelenaraujo@gmail.com, gpaezr@gmail.com y mariselarincon@gmail.com

Recibido: 21-11-2017

Aceptado: 03-07-2018

Resumen

Los metales presentes en el vino pueden alterar su calidad. Por lo cual, se emplean adsorbentes en el proceso de clarificación. El objetivo de esta investigación fue evaluar el contenido de metales en mosto y vino blanco tratado con quitina obtenida a nivel de laboratorio a partir de caparazones de camarón, quitina comercial y caseinato de potasio. El contenido de metales se determinó mediante espectrofotometría de absorción atómica y de emisión atómica. Los resultados se analizaron bajo un diseño factorial 2x4 completamente al azar a un nivel de significancia del 5%, observándose un efecto significativo entre los estabilizantes. Los adsorbentes presentaron mayor afinidad a los cationes más electropositivos (calcio, magnesio, hierro y zinc). El uso de la quitina como adsorbente en el proceso de vinificación contribuye a la disminución indirecta del impacto ambiental que generan los desechos de estos crustáceos y aporta a la industria vinícola un adsorbente de económica obtención que compita con los comerciales.

Palabras Clave: Quitina, vinos blancos, minerales, espectrofotometría de absorción atómica, espectrofotometría de emisión atómica.

Effect of different adsorbents on the content of minerals in the grape juice and white wine

Abstract

The quality of the wine can be affected by the presence of metals, therefore the use of adsorbents in the process of clarification. The objective of this research was to evaluate the metal content in grape juice and white wine. They were treated with chitin obtained in the laboratory from shrimp shells, commercial chitin and potassium caseinate. The metal content was determined by spectrophotometry of atomic absorption and Atomic emission. The results were analyzed under a factorial design 2 x 4 completely at random to a significance level of 5%, with a significant effect between stabilizers. Adsorbents presented greater affinity to more electropositive cations (calcium, magnesium, iron and zinc). The use of chitin as adsorbent in the winemaking process contributes to the indirect reduction of the environmental impacts that generate the waste of these crustaceans and brings to the wine industry an adsorbent of economic production that competes with the commercial.

Keywords: Chitin, white wines, minerals, and atomic absorption spectrophotometry, atomic emission spectrophotometry

Introducción

La presencia de metales en el vino tiene diversas fuentes entre las que destacan la contribución del suelo de los viñedos, la capacidad de la uva de tomar sustancias minerales, la contaminación por los aerosoles del viñedo y el contacto del producto con materiales que contienen estos compuestos durante las etapas de preparación y conservación según Catarino *et al.* [1]

La determinación de las concentraciones de los metales en el mosto y vino es necesaria para evitar efectos sobre la salud y además, asegurar la calidad del producto debido a concentraciones supe-